

Redes com fatores sobre o consumo de informações por desenvolvedores de software em portais de Ecossistemas de Software (ECOS).



Fonte: Parracho et al. (2023).



Fonte: Parracho et al. (2023).



Fonte: Parracho et al. (2023).